

Revista Electrónica Primada Salud

MsC. Raiza Mercedes Colas Rodríguez

raizacolas72@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4688-8178>

Facultad de Enfermería –Tecnología de la Salud, Santiago de Cuba,
Cuba.

MsC. Isabel Catalá Navarro

isabel.catala@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0002-8816-6130>

Facultad de Enfermería –Tecnología de la Salud, Santiago de Cuba,
Cuba.

Cómo citar este texto:

Colas Rodríguez, R, M., Catalá Navarro, I. (2026) La evaluación de competencias en residentes para la atención al neonato crítico. Primada Salud. Vol. I. No. 3. Marzo 2026. Pp. 14-28. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19943288>

Indexada y catalogado por:

Recibido: diciembre de 2025.

Aceptado: enero de 2026.

Publicado: abril de 2026.

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN RESIDENTES PARA LA ATENCIÓN AL NEONATO CRÍTICO

Raiza Mercedes Colas Rodríguez
Master en Atención Integral al niño. Facultad de Enfermería –Tecnología de la Salud, Santiago de Cuba, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-4688-8178>
raizacolas72@gmail.com

Isabel Catalá Navarro
Máster Atención Integral a la Mujer. Facultad de Enfermería, Santiago de Cuba, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-8816-6130>
isabel.catala@infomed.sld.cu

...

Correspondencia: raizacolas72@gmail.com

RESUMEN

Las universidades médicas cubanas se encuentran en permanente actualización de los programas de formación, fundamentalmente en aquellos servicios como las UCIN que exigen de profesionales altamente preparados para la atención al neonato crítico. Es por ello que se hace necesario desde la perspectiva de la formación y superación, lograr un especialista mucho más capacitado e integral. Los profesionales de Enfermería de las UCIN se superan a través de una estrategia para el desarrollo de competencias profesionales específicas en la atención al neonato crítico. Sin embargo, no se cuenta con un resultado que permita desarrollarlas durante el proceso de formación del residente de la especialidad de Neonatología y Pediatría. **Objetivo:** evaluar las competencias profesionales específicas de los residentes de la especialidad de Enfermería en Neonatología y Pediatría para la calidad en la atención al neonato crítico. **Método:** estudio descriptivo-observacional realizado en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales de Santiago de Cuba, comprendido desde a enero 2021 hasta enero 2022. El universo estuvo constituido por 16 residentes de segundo año de la especialidad. **Resultados:** La triangulación metodológica permite corroborar que la variable competencias específicas de profesionales de enfermería en la atención al neonato crítico se encuentra afectada con 4,13 de media ponderada. **Conclusiones:** el proceso de parametrización permitió la evaluación de las competencias específicas de las residentes de segundo año de la especialidad de Enfermería en Neonatología y Pediatría, imprescindibles para la calidad en la atención al neonato crítico. Es evidente la necesidad de incluirlas en su proceso de formación. **Palabras clave:** COVID residentes, especialidad, evaluación, competencias profesionales específicas, calidad neonato crítico.

COMPETENCY ASSESSMENT IN RESIDENTS FOR CRITICALLY ILL NEWBORNE CARE

Abstract

Cuban medical universities are constantly updating their training programs, particularly in services like NICUs, which require highly trained professionals for critically ill newborn care. Therefore, from a training and professional development perspective, it is essential to develop a more skilled and well-rounded specialist. NICU nursing professionals are currently being trained through a strategy

focused on developing specific professional competencies in critically ill newborn care. However, there is no established method for developing these competencies during the residency training process for residents specializing in Neonatology and Pediatrics. Objective: To assess the specific professional competencies of residents specializing in Neonatology and Pediatrics Nursing to ensure quality care for critically ill newborns. Method: A descriptive-observational study was conducted in Neonatal Intensive Care Units in Santiago de Cuba, from January 2021 to January 2022. The study population consisted of 16 second-year residents specializing in neonatology and pediatrics. Results: Methodological triangulation confirmed that the variable "specific competencies of nursing professionals in the care of critically ill newborns" was affected, with a weighted mean of 4.13. Conclusions: The parameterization process allowed for the evaluation of the specific competencies of second-year residents specializing in neonatology and pediatric nursing, which are essential for quality care of critically ill newborns. The need to include these competencies in their training is evident.

Keywords: COVID, residents, specialty, evaluation, specific professional competencies, quality of care for critically ill newborns.

AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM RESIDENTES PARA CUIDADOS COM RECÉM-NASCIDOS CRÍTICOS

Resumo

As universidades médicas cubanas estão constantemente atualizando seus programas de treinamento, particularmente em serviços como as UTIs Neonatais, que exigem profissionais altamente capacitados para o cuidado de recém-nascidos críticos. Portanto, do ponto de vista da formação e do desenvolvimento profissional, é essencial formar um especialista mais qualificado e completo. Os profissionais de enfermagem em UTI Neonatal estão sendo treinados por meio de uma estratégia focada no desenvolvimento de competências profissionais específicas para o cuidado de recém-nascidos críticos. No entanto, não existe um método estabelecido para o desenvolvimento dessas competências durante o processo de residência médica em Neonatologia e Pediatria. Objetivo: Avaliar as competências profissionais específicas de residentes em Enfermagem Neonatal e Pediátrica para garantir a qualidade do cuidado a recém-nascidos críticos. Método: Foi realizado um estudo descritivo-observacional em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal em Santiago de Cuba, de janeiro de 2021 a janeiro de 2022. A população do estudo foi composta por 16 residentes do segundo ano de residência em Neonatologia e Pediatria. Resultados: A triangulação metodológica confirmou que a variável "competências específicas dos profissionais de enfermagem no cuidado de recém-nascidos criticamente enfermos" foi afetada, com média ponderada de 4,13. Conclusões: O processo de parametrização permitiu avaliar as competências específicas dos residentes do segundo ano de enfermagem em neonatologia e pediatria, essenciais para a qualidade do cuidado de recém-nascidos criticamente enfermos. A necessidade de incluir essas competências em sua formação é evidente.

Palavras-chave: COVID, residentes, especialidade, avaliação, competências profissionais específicas, qualidade do cuidado de recém-nascidos criticamente enfermos.

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES RÉSIDENTS EN SOINS AUX NOUVEAU-NÉS EN SOINS INTENSIFS

Résumé

Les universités de médecine cubaines mettent constamment à jour leurs programmes de formation, notamment dans les services comme les unités de soins intensifs néonataux (USIN), qui requièrent des professionnels hautement qualifiés pour les soins aux nouveau-nés en soins intensifs. Par conséquent, du point de vue de la formation et du développement professionnel, il est essentiel de former des spécialistes plus compétents et polyvalents. Les infirmiers en USIN sont actuellement formés selon une stratégie axée sur le développement de compétences professionnelles spécifiques en soins aux nouveau-nés en soins intensifs. Cependant, il n'existe pas de méthode établie pour développer ces compétences pendant la formation des résidents spécialisés en néonatalogie et pédiatrie. Objectif : Évaluer les compétences professionnelles spécifiques des résidents spécialisés en soins infirmiers en néonatalogie et pédiatrie afin de garantir des soins de qualité aux nouveau-nés en soins intensifs. Méthode : Une étude descriptive et observationnelle a été menée dans les unités de soins intensifs néonataux de Santiago de Cuba, de janvier 2021 à janvier 2022. La population étudiée était composée de 16 résidents de deuxième année spécialisés en néonatalogie et pédiatrie. Résultats : La triangulation méthodologique a confirmé que la variable « compétences spécifiques des professionnels infirmiers en soins néonataux critiques » était affectée, avec une moyenne pondérée de 4,13. Conclusions : Le processus de paramétrage a permis d'évaluer les compétences spécifiques des internes de deuxième année en néonatalogie et en soins infirmiers pédiatriques, compétences essentielles à la qualité des soins prodigués aux nouveau-nés critiques. La nécessité d'intégrer ces compétences à leur formation est manifeste.

Mots-clés : COVID, internes, spécialité, évaluation, compétences professionnelles spécifiques, qualité des soins aux nouveau-nés critiques.

INTRODUCCIÓN

La Educación Médica contemporánea, enfrenta entre otros desafíos el lograr la formación de profesionales de la salud con capacidades y valores para desempeñarse en la realidad compleja y cambiante de los diferentes países y regiones, y contribuir con éxito al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones y del desempeño de los sistemas de salud. (Gual, et. al., 2013)

El avance que se produce constantemente en el campo de la salud pública requiere de un personal de enfermería cada vez más capacitado tanto en la esfera del conocimiento como de las habilidades para poder abordar los roles propios de la profesión, por lo que el desarrollo de los programas a partir de la identificación de las nuevas competencias necesarias, es una opción de gran valor para la planificación de los programas de superación a los profesionales de enfermería. (MINSAP, 2019)

Universidades en el mundo dirigen la formación del especialista en Enfermería Neonatal para ofrecer cuidado integral al recién nacido y a su familia para promover su salud, prevenir problemas,

recuperar la salud y ayudar a mantener mejores condiciones de vida. (Maradiaga, 2020; Daus, 2017; Urbina Laza, 2010)

Las universidades médicas cubanas se encuentran en permanente revisión de los programas de formación en correspondencia con las demandas sociales, fundamentalmente en aquellos servicios que por su complejidad e importancia como las UCIN exigen de profesionales altamente preparados, capaces de ejercer una práctica competente y enfrentar uno de los mayores desafíos como es la atención al neonato crítico. Este requiere cuidados diferenciados. Demanda formas individualizadas de seguimiento y la utilización de servicios médicos especiales. (Gil-Marrero, et. al., 2022)

Es por ello que se hace necesario desde la perspectiva de la formación y superación, lograr un especialista mucho más capacitado e integral para la atención al neonato grave en nuestro contexto. La demanda de atención crítica y las políticas nacionales han creado la necesidad de formar profesionales de enfermería competentes para la gestión del cuidado directo de pacientes críticos.

“Un profesional es competente en la medida en que utiliza los conocimientos, las habilidades, las actitudes y el buen juicio asociados a su profesión, con la finalidad de poder desarrollarla de forma eficaz en las situaciones que corresponden al campo de su práctica.” (Martínez Sariol, et. al., 2023)

Lo que motiva desde el punto de vista fáctico es que los profesionales de Enfermería de las UCIN se superan a través de una estrategia de superación para el desarrollo de competencias profesionales específicas en la atención al neonato crítico diseñada por Martínez en el 2019 (Martínez Sariol, et. al (2020); Martínez Sariol, Travieso Ramos, Sagaró del Campo, Urbina Laza y Martínez Ramírez, 2018), sin embargo no se cuenta con un resultado que permita desarrollar estas competencias durante el proceso de formación del residente de la especialidad de Neonatología y Pediatría a fin de lograr una atención integral al neonato crítico. Por lo que suscitan un grupo de situaciones problemáticas que conspiran con el desarrollo de estas competencias en el proceso de formación de este especialista, manifestadas por:

- Escaso aprovechamiento de las potencialidades formativas del posgrado académico en función de una formación que propicie el desarrollo de competencias profesionales específicas para la atención al neonato crítico.
- No existe una organización del Proceso de Enseñanza Aprendizaje que dinamice las competencias profesionales específicas para la atención al neonato crítico en la formación del especialista de Neonatología y Pediatría.

Martínez Sariol, Travieso Ramos, Sagaró del Campo, Urbina Laza y Martínez Ramírez (2018) identificaron 12 competencias específicas de profesionales de enfermería en la atención al neonato crítico, que resultaron pertinentes como sustento teórico y práctico del proceso de superación del

profesional de enfermería en las unidades de cuidados intensivos neonatales.

La evaluación educativa es un proceso que involucra la elaboración, aplicación y análisis de los instrumentos de medición. La función principal de un instrumento de medición educativa, cuando se crea como medida para inferir las capacidades de las personas, es ofrecer información para la correcta toma de decisiones.

Resultados de exámenes aplicados a profesionales de enfermería a cargo de la atención al neonato crítico y análisis de morbilidad, en las unidades de cuidados intensivos neonatales de Santiago de Cuba, evidencian insuficiencias relacionadas con el desempeño profesional, que, a pesar de reconocerse sus evidentes logros, se alerta que aún carecen de una sólida base científica metodológica para el ejercicio de la profesión. Se sustenta este planteamiento al revisar el plan de estudio de la especialidad, el cual no relaciona las competencias específicas de atención al neonato crítico, a pesar de existir objetivos y habilidades que abordan algunos aspectos que intervienen en el cuidado al recién nacido gravemente enfermo y plantear como perfil del egresado: deberá ser un profesional de perfil especializado en las áreas del conocimientos competente a su especialidad, por lo que lo cual motivó a la realización de este trabajo.

Es necesario evaluar las competencias específicas y el nivel de desarrollo que poseen los residentes de la especialidad de Enfermería en Neonatología y Pediatría para la calidad en la atención al neonato crítico.

Competencia 1: procedimientos con basamentos científicos y operatividad para evaluar el estado del neonato crítico. (Martínez Sariol, et. al., 2020)

Competencia 2: es el traslado hacia un centro de mayor resolutiveidad, en correspondencia con las necesidades afectadas y clasificación clínica. (Martínez Sariol, et. al., 2020)

Competencia 3: conjunto de saberes que rigen la conducta del profesional para un actuar oportuno, ante los signos clínicos que implican las modalidades de ventilación. (Helenius, et. al., 2019)

Competencia 4: dominio de los procedimientos y precauciones para los abordajes venosos, presta especial atención a las reacciones adversas.

Competencias 5 y 6: atención especializada ante los trastornos metabólicos, electrolíticos y hemodinámicos que pueden generar una respuesta conductual de estrés reflejado en el dolor. (Vieira, 2003)

Competencia 7: dominio de las particularidades del Proceso Atención de Enfermería en el neonato crítico. Conlleva a involucrar todos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del neonato crítico. (Urbina Laza, 2010)

Competencia 8: aplicar estimulación temprana, oportuna y eficaz para prevenir las secuelas en el desarrollo del neonato crítico. (Helenius, et. al., 2019)

Competencias 9, 10 y 11: acciones que se realizan al neonato crítico bajo una condición o estado patológico que supone intervención quirúrgica, desde la realización del diagnóstico quirúrgico hasta la recuperación del estado crítico. (Jourdain et. al., 2018)

Competencia 12: aplicación de los principios de asepsia y antisepsia ante la ejecución de acciones y procedimientos que permiten cumplir con las normas higiénico-epidemiológicas del servicio en la atención al neonato crítico en las UCIN. (Pérez Santana, et. al., 2015)

Miranda (2023); y Rodríguez Rubio, et. al. (2020) reflejan en sus obras que las competencias para su trabajo se evalúan para su posterior desarrollo. El objetivo de este estudio evaluar las competencias profesionales específicas de los residentes de la especialidad de Enfermería en Neonatología y Pediatría para la calidad en la atención al neonato crítico.

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo-observacional realizado en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales de Santiago de Cuba, comprendido desde a enero 2021 hasta enero 2022, el universo estuvo constituido por 16 residentes de segundo año de la especialidad que realizan las rotaciones en las UCIN, ubicadas en tres hospitales ginecobstétricos y un pediátrico, todos de la provincia Santiago de Cuba.

La selección de la población se realizó de forma intencional al atender a los siguientes criterios de inclusión:

- Ser residente del segundo año de la especialidad de Enfermería en Neonatología y Pediatría.
- Desempeñarse en las UCIN de las unidades participantes en el estudio.
- Laborar activamente en las UCIN durante el período de la investigación.

De esta forma quedaron seleccionados para el estudio 16 profesionales de Enfermería que cursan el segundo año de la especialidad. No es significativa la variable sexo por ser féminas en su totalidad.

La información mínima necesaria para el análisis en una investigación proviene de la operacionalización o parametrización de variables y los instrumentos de recolección de los datos se construyen a partir de las dimensiones e indicadores (Carballo Barcos y Guelmes Valdés, 2016; Borges Oquendo y Añorga Morales, 2015). Los indicadores, que se describen mantienen una estrecha relación con cada dimensión, los cuales dependen de la variable en estudio, así como del conocimiento y experiencia de la investigadora. Los instrumentos son los recursos que permiten la obtención de la información necesaria para el desarrollo de la investigación.

Para la elaboración de instrumentos es importante tener en cuenta la información a recolectar, previo análisis de las variables e indicadores en estudio, determinar el tipo de instrumento adecuado y elaborar las preguntas o ítems, según la información a obtener. De acuerdo al objetivo se determina su estructura. Para evaluar los indicadores declarados se utilizaron tres métodos científicos que se declaran: observación científica mediante una guía de observación, la encuesta mediante la aplicación de un cuestionario y la prueba de desempeño. Para el caso de la prueba de desempeño se realizó un estudio de carácter evaluativo para determinar la precisión mediante un análisis de fiabilidad y se decidió utilizar el "coeficiente a de Cronbach" (González Alonso y Pazmiño Santacruz, 2015), y con los puntajes obtenidos se creó una base de datos en el paquete estadístico SPSS para Windows, versión 16.

Se realizó una parametrización a partir de la descomposición de la variable en cinco dimensiones y 31 indicadores, se aplicaron tres instrumentos evaluativos como métodos científicos que resultan de los indicadores a evaluar: Observación científica, Encuesta y una Prueba de desempeño para medir su confiabilidad elaborados por Martínez Sariol, et. al. (2018)

Se utilizó el "Coeficiente a de Cronbach" (González Alonso y Pazmiño Santacruz, 2015) Para contrastar el resultado de las dimensiones y obtener el nivel de afectación de la variable se utilizó una tabla de decisiones.

DESARROLLO

El proceso de parametrización permitió determinar la variable y definir las dimensiones e indicadores. Se considera que las variables son creadas por el investigador de acuerdo a las necesidades que exige el estudio del objeto que investiga, desde la capacidad teórica y determinan el camino metodológico para la investigación. (Apuela, et. al., 2017)

Para la parametrización de la variable, se proponen cinco dimensiones con 31 indicadores, que resultan de las precisiones contextuales que se consideran en la investigación relacionadas con las 12 competencias específicas de profesionales de enfermería en la atención al neonato crítico. (Martínez Sariol, et. al., 2018)

- Dimensión clínico – quirúrgica: entendida como conjunto de procesos que realiza el profesional de enfermería en las afecciones médicas- quirúrgicas del neonato crítico.
- Dimensión procedimental: es la integración de los fundamentos teóricos que sustentan los métodos, las técnicas y procedimientos específicos utilizados en la atención al neonato crítico.
- Dimensión actualización científica: actividad que realiza el profesional de enfermería a través de la actualización científica para dominar el Proceso de Atención de Enfermería y utilizarlo en beneficio de la atención al neonato crítico.

- Dimensión axiológica: integración de actitudes, aptitudes y valores que deviene en el comportamiento humano para un actuar consecuente al neonato crítico. Promueve la solidaridad, el humanismo y el respeto a los familiares.
- Dimensión educativa: conjunto de actividades que se ejecutan con fines preventivos, rehabilitadores y educativos en el contexto del equipo multidisciplinario con el propósito de mejorar la calidad del actuar y potenciar el desarrollo neonatal.

La parametrización realizada tuvo en cuenta los referentes de Borges Oquendo y Añorga Morales (2015) para garantizar la coherencia y el despliegue de un enfoque sistémico, favorece la presencia de la totalidad de indicadores en los instrumentos evaluativos a aplicar.

RESULTADOS

Tabla 1

Distribución según edad de los residentes. Especialidad de Neonatología y Pediatría. Santiago de Cuba.

Edad	Residentes	
	No.	%
25 -30 años	1	6.25
31-40 años	8	50
41-50 años	4	25
51-60 años.	3	18.75
Total	16	100

Fuente: Base de datos de la especialidad.

La Tabla 1 refleja la cantidad de residentes que cursan el segundo año de la especialidad. Como se muestra el rango de edad que predomina es el de 31 a 40 años, lo que se corresponde con la aptitud para la superación entre los profesionales que laboran en estos servicios. No se utilizó la variable sexo ya que la totalidad de las residentes son féminas, lo que coincide con otros autores que plantean que en la especialidad de neonatología predomina el sexo femenino.

Tabla 2

Tabla de decisiones para la evaluación del nivel de afectación de las dimensiones.

Nivel de Afectación		
Bajo	Medio	Alto
Promedio del índice de todos los indicadores entre 4.50 – 5.00	Promedio del índice de todos los indicadores entre 4.00 – 4.49	Promedio del índice de todos los indicadores entre 3.00 – 3.99

Fuente: Tabla de decisiones para la triangulación de los instrumentos

Para la triangulación metodológica se utilizó la tabla de decisiones que permitió realizar una valoración de la variable en cada dimensión a partir de los instrumentos aplicados.

Tabla 3

Resultados de la triangulación metodológica a partir de las valoraciones obtenidas por dimensión.

Dimensiones	Cuestionario	Observación	Prueba de desempeño	Media ponderada
Dimensión clínico-quirúrgica	3.82	3.96	3.90	3.80
Dimensión Procedimental	3.90	4.00	3.80	3.90
Dimensión Actualización Científica	3.96	3.82	3.60	3.79
Dimensión Axiológica	4.50	4.42	4.44	4.45
Dimensión Educativa	4.47	4.34	4.43	4.41
Variable	4.19	4.15	4.12	4.13

Fuente: resultados de la triangulación metodológica.

Se realiza análisis del resultado de la media ponderada a cada uno de los instrumentos utilizados en las dimensiones evaluadas. Se procede a realizar la triangulación metodológica para agrupar y comparar los datos obtenidos y su resumen.

Este análisis permite constatar que las dimensiones con mayores dificultades fueron la clínico-quirúrgica, procedimental y la de actualización científica, con valores de 3.80, 3.90 y 3.79 respectivamente. Los indicadores valorados en la observación científica, la encuesta y la prueba de desempeño estuvieron en un nivel bajo. Las dimensiones, axiológica y educativa se comportaron en el rango de 4,20 a 4,42, por lo que su nivel de afectación es medio.

El resultado de la triangulación metodológica estimado como nivel medio de desarrollo, lo que permite corroborar que la variable competencias específicas de profesionales de enfermería en la atención al neonato crítico se encuentra afectada con 4,13 de media ponderada, constatándose así el problema científico de la investigación.

Similares resultados fueron obtenidos en diagnósticos realizados por diferentes autores como Martínez (2011) el cual corroboró la necesidad de la relación funciones-competencias, para lograr la profesionalización de los enfermeros.

Por su parte, Martínez Sariol, et. al. (2018) declaran insuficiencias en las técnicas de aplicación para los accesos vasculares y distingue entre ellos el cateterismo epicutáneo. Otro indicador de coincidencia es el relacionado con el manejo y uso de ventiladores y la aplicación del PAE como método científico. Sixto Pérez (2014); y González García (2017) al triangular constataron insuficiencias en la preparación científica de los profesionales, lo cual está en correspondencia con los resultados de esta investigación.

Tabla 4*Resultados de instrumento evaluativo aplicado.*

Rango	Residentes	
	No.	%
- 70	1	6.25
71 - 80	9	56.25
81 - 90	3	18.75
91 - 100	3	18.75
Total	16	100

Fuente: resultados del examen teórico aplicado.

En la Tabla 4 se reflejan los resultados del examen de competencia, el cual consta de 40 preguntas. Los objetivos del anteproyecto están en estrecha relación con las 12 competencias profesionales específicas identificadas por Martínez Sariol, et. al. (2020) se puede apreciar que el mayor por ciento (56.25%) se corresponde con las calificaciones en el rango de 71 – 80 y una residente desaprobada. Llama la atención que, a pesar de las evaluaciones sistemáticas según habilidades y objetivos del plan de estudio, al aplicar el instrumento basado en las competencias, los resultados no fueron los esperados, lo que sustenta a necesidad de incluir las misma en el proceso de formación de la especialidad.

El profesional de enfermería asiste las alteraciones electrolíticas y metabólicas para las cuales realiza acciones especializadas ante los trastornos metabólicos, electrolíticos y hemodinámicos durante la evolución del neonato crítico, que generan una respuesta conductual de estrés reflejadas en el dolor, todo lo cual exige un desempeño integral del profesional de enfermería a cargo de estos pacientes. (Urbina Laza, 2010)

Tiene un papel protagónico en los enfermeros el cumplimiento de las normas higiénico epidemiológicas toda vez que las infecciones constituyen el principal reto a vencer en las UCIN. (Martínez Sariol, et. al., 2023)

En el año 2022 el índice de morbimortalidad en los servicios de neonatología de nuestra provincia fue elevado, siendo las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, el muy bajo peso al nacer y los pretérminos las principales causas de este resultado desfavorable.

Es necesario desde el punto de vista de la seguridad del recién nacido enfocar los cuidados en los tres consejos descritos por la OMS que constituyen medidas básicas para prevenir la infección en las UCIN: higiene de las manos, el cateterismo vascular y la ventilación mecánica.

CONCLUSIONES

El proceso de parametrización realizado contribuyó al diseño de tres instrumentos evaluativos aplicados a la muestra de estudio. Los resultados alcanzados fueron contrastados a través de la triangulación metodológica. Esto permitió la evaluación de las competencias específicas de las

residentes de segundo año de la especialidad de Enfermería en Neonatología y Pediatría, imprescindibles para la calidad en la atención al neonato crítico en las UCIN de Santiago de Cuba. Es evidente la necesidad de incluirlas en su proceso de formación.

REFERENCIAS

- Apuela, N., Llerry Ch, T., Infante, F. M., Puño, P. A. (2017). Transcripción de Variables. *Dimensiones e Indicadores*.
- Borges Oquendo, L. D. L. C., Añorga Morales, J. A. (2015). Dimensiones de la evaluación de impacto del posgrado académico desde la óptica de la Educación Avanzada en la Educación Médica. *Educación Médica Superior*, 29(2).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412015000200015&script=sci_arttext
- Borges Oquendo, L. D. L. C., Añorga Morales, J. A. (2015). Dimensiones de la evaluación de impacto del posgrado académico desde la óptica de la Educación Avanzada en la Educación Médica. *Educación Médica Superior*, 29(2).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412015000200015&script=sci_arttext
- Carballo Barcos, M., Guelmes Valdés, E. L. (2016). Algunas consideraciones acerca de las variables en las investigaciones que se desarrollan en educación. *Revista Universidad y sociedad*, 8(1), 140-150.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202016000100021&script=sci_arttext&lng=en
- Cuevas Mendocilla, M. I. (2020). *Competencias para el cuidado de enfermería y el nivel del neurodesarrollo del neonato prematuro hospitalizado*.
- Daus, M. (2017). Enfermería neonatal, intervención y estimulación temprana: un camino conjunto para el cuidado del crecimiento y el desarrollo.
https://www.researchgate.net/profile/Mariana-Daus/publication/325631445_Enfermeria_neonatal_intervencion_y_estimulacion_temprana_un_camino_conjunto_para_el_cuidado_del_crecimiento_y_el_desarrollo/links/5b19a7e10f7e9b68b428ae78/Enfermeria-neonatal-intervencion-y-estimulacion-temprana-un-camino-conjunto-para-el-cuidado-del-crecimiento-y-el-desarrollo.pdf
- Francesca, S. B., Jovanka, P. N. (2013). Síndrome apneico en el recién nacido prematuro. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 24(3), 396-402.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864013701755>
- Gil-Marrero, D., García-Rodríguez, J., Camejo-Salazar, Y., Núñez-García, R. (2022). Caracterización de la motivación académica de residentes en especialidades de enfermería. *Revista Cubana de Enfermería*, 38(1), 1-19.
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=116964>

Gobierno de México (2020) Detección, referencia oportuna y pautas de egreso hospitalario del recién nacido de término. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones. México, CENETEC.

<https://gpc.salud.gob.mx/DDIMBE/DDIMBE/ContenidoGuia?DocumentoID=3044>

González Alonso, J., Pazmiño Santacruz, M. (2015). Cálculo e interpretación del Alfa de Cronbach para el caso de validación de la consistencia interna de un cuestionario, con dos posibles escalas tipo Likert. *Revista publicando*, 2(1), 62-67.

<https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/42382>

González García, T. R. (2017). *Modelo para el desarrollo de competencias investigativas con enfoque interdisciplinario en tecnología de la salud*. La Habana, Cuba.

<http://tesis.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ResourceId=727>

Gual, A., Millán Núñez-Cortés, J., Palés-Argullós, J., Oriol-Bosch, A. (2013). Declaración de Edimburgo, ¡ 25 años!. *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*, 16(4), 187-189.

<https://scielo.isciii.es/pdf/fem/v16n4/editorial.pdf>

Helenius, K., Longford, N., Lehtonen, L., Modi, N., Gale, C. (2019). Association of early postnatal transfer and birth outside a tertiary hospital with mortality and severe brain injury in extremely preterm infants: observational cohort study with propensity score matching. *bmj*, 367.

<https://www.bmj.com/content/367/bmj.l5678.abstract>

Jourdain, G., Simeoni, U., Schlembach, D., Bernloehr, A., Cetin, I., Gente, M., Grosek, S., Leslie, A., Ratnavel, N., Roth-Kleiner, M. (2018) European Standards of Care for Newborn Health: *Neonatal transport*.

https://newborn-health-standards.org/wp-content/uploads/2021/07/2018_09_13_Neonatal_transport.pdf

Maradiaga, D. L. (2020). *Caracterización de recién nacidos con asfixia neonatal, ingresados a sala de neonatología en el Hospital Básico Gabriela Alvarado, Danlí, El Paraíso, Honduras, 2018*. Portail Régional BVS. Information et Connaissance en Santé.

<https://busqueda.bvsalud.org/portail/resource/fr/biblio-1119364>

Martínez Pérez, R., Rios Rodríguez, M., Roque Marrero, Y., & Caballero Padrón, K. Y. (2019). Evidencias de validez del examen final de la asignatura Biología molecular, carrera de Medicina. *Medimay*.

<https://pesquisa.bvsalud.org/portail/resource/frORIGINALHernandezArceAdrianaPaolapdfHernandezArceAdrianaPaolapdfapplicationpdfhttpsrepositoryuniminutoedubitstreamsca-d-c-ab-edownloadabbbaafedaedMDAutorizaci/cum-75832>

- Martínez Sariol, E., Ramírez Córdova, L., Nuñez Rosa, M. (2023) Estrategia de Intervención para el Desarrollo de Competencias Específicas en el Cuidado del Neonato Patológico. *Diario Americano de Pediatría*; 9(1): 47-54
- Martínez Sariol, E., Travieso Ramos, N., Buquet Borges, K., Vergara Vera, I., Viacaba Palacios, M., Martínez Ramírez, I. (2020). Estrategia de superación para desarrollar competencias en la atención de enfermería al neonato crítico. *Educación Médica Superior*, 34(3).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412020000300003&script=sci_arttext&lng=pt
- Martínez Sariol, E., Travieso Ramos, N., Sagaró del Campo, N. M., Urbina Laza, O., Martínez Ramírez, I. (2018). Validación de competencias específicas de los profesionales de enfermería en la atención al neonato en estado grave. *Medisan*, 22(3), 295-303.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30192018000300011&script=sci_arttext
- Martínez, J. A. (2011). *La formación de las competencias especializadas clínico-quirúrgicas para los enfermeros del primer nivel de atención en salud* [Tesis Doctoral. La Habana: Universidad de Ciencias Médicas de La Habana].
- Ministerio de Salud de Cuba [MINSAP] (2019) *Plan de Estudio y Programa de Especialidad*. Dirección Nacional de Postgrado Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. Dirección de docencia MINSAP.
- Miranda, D. N. (2023). Competencias profesionales del personal de enfermería en la atención de la madre y el recién nacido: estudio comparativo en los servicios de Neonatología y Obstetricia. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 2(1).
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=109085>
- Pacheco Lima, J. (2022). *Competencias profesionales y el desempeño laboral del profesional de enfermería del servicio de neonatología de un hospital de ESSALUD, 2021*.
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UWIE_1e42d7d67cfccb3a1816b7617d1d2a70
- Pérez Santana, Y., Clemades Méndez, A. M., Mederos Cabana, Y., Navarro Ruíz, M., Arbelo Hernández, I., Molina Hernández, O. (2015). Sepsis neonatal grave en una unidad de cuidados intensivos. *Revista Cubana de Pediatría*, 87(1), 50-60.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75312015000100007&script=sci_arttext&lng=en
- Rodríguez Rubio, N., Batancour, E. M., Rodríguez, V. I. F., Rubio, N. R., Raymond, Y. V., Socorro, J. J. (2022). Identificación de competencias específicas de enfermería para el cuidado del recién nacido en recuperación nutricional, Hospital "Eusebio Hernández Pérez". 2020. *Revista Uruguaya de Enfermería*, 17(1).
<http://rue.fenf.edu.uy/index.php/rue/article/view/343>

Sixto Pérez, A. (2014) *Estrategia Pedagógica para la preparación de los Licenciados en Enfermería en las competencias investigativas* [Tesis. La Habana].

<https://tesis.sld.cu/index.php?P=DownloadFile&Id=596>

Urbina Laza, O. (2010). Metodología para la evaluación de las competencias laborales en salud. *Revista Cubana de salud pública*, 36, 165-174.

https://www.scielo.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rcsp/v36n2/spu11210.pdf

Vieira, G. (2003). La iniciativa de humanización de cuidados neonatales. *Revista chilena de pediatría*, 74(2), 197-205.

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062003000200009&script=sci_arttext&tlng=pt

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Coautor: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.